

Application of Mathematical Statistics in Scientific Research of Living Organisms

Valentyna Kolodii ^{1*}

¹ Kamyanets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, Kamyanets-Podilskyi (Ukraine). Senior Lecturer at the Department of Biology and Ecology.

* *Corresponding author*, e-mail: kolodiyva@ukr.net

ARTICLE INFO

Received:

23 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.13617480](https://doi.org/10.5281/zenodo.13617480)

Citation in APA style

ABSTRACT

Mathematical statistics are used to analyze the results of scientific research of living organisms in the educational process by higher education students of the first and second level of specialties 014.05 Secondary education (Biology and human health), 091 Biology, 101 Ecology. It is also an important component of graduate and doctoral dissertation research. Mathematical statistics can be applied during the analysis of populations (determine the age composition, indices of generativity, aging, recovery, build age spectra, clusters), and population genetics. Based on the results, it is possible to conclude the state of the population and analyze the effectiveness of using fertilizers and other substances to determine the yield of plant varieties (average yield, yield increase \pm to control).

Key words:

mathematical statistics, scientific research, higher education students

Kolodii, V. (2024). Application of mathematical statistics in scientific research of living organisms. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 31es3), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13617480>

Застосування математичної статистики у наукових дослідженнях живих організмів

Валентина Анатоліївна Колодій 1*

¹ Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський (Україна). Старший викладач кафедри біології та екології.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: kolodiyva@ukr.net

СТАТТЯ

отримана:

23 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13617480)

[zenodo.13617480](https://doi.org/10.5281/zenodo.13617480)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Математична статистика застосовується для аналізу результатів наукових досліджень живих організмів у навчальному процесі здобувачами вищої освіти першого та другого рівня спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія, 101 Екологія. Вона також є важливою складовою для дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів. Математичну статистику можна застосувати під час аналізу популяцій (визначити віковий склад, індекси генеративності, старіння та відновлення, побудувати вікові спектри, кластери), генетики популяцій. На основі результатів можна зробити висновки про стан популяції, проаналізувати ефективність застосування добрив та інших речовин для визначення урожайності сортів рослин (середню урожайність, прибавку врожаю ± до контролю).

Ключові слова:

математична статистика, наукові дослідження, здобувачі вищої освіти

Колодій В. А. Застосування математичної статистики у наукових дослідженнях живих організмів. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31es3. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13617480>

Introduction / Вступ

Здобувачі вищої освіти на заняттях, виробничих практиках, під час написання курсових чи кваліфікованих робіт проводять дослідження. Зокрема студенти спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія, 101 Екологія досліджують живі організми, вивчають їх розвиток, умови, що сприяють процвітання чи пригніченню. Загалом набувають нових знань, вмій та навичок для написання наукових робіт тощо. Наприклад, здобувачі вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), працевлаштувавшись за фахом, керуватимуть науковими роботами учнів-членів МАН. Студенти спеціальностей 091 Біологія та 101 Екологія проводитимуть наукові дослідження відповідно до посад. Також усі випускники ЗВО першого (бакалаврського) чи другого (магістерського) можуть продовжити навчання у аспірантурі, потім докторантурі. Аспірантура і докторантура передбачає організацію та проведення наукових досліджень, написання дисертації. Для аналізу досліджень на першому, другому освітніх рівнях, третьому освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти можна застосувати математичну статистику.

Results / Результати

Застосування математичних методів на заняттях вище згаданих спеціальностей вже розглядали (Suprovych et al., 2024).

Детальніше зупинимося на застосування методів під час аналізу дисертаційних досліджень або досліджень, які проводяться в наукових установах.

Наприклад, під час дослідження урожайності сої сортів Ментор та Кордоба залежно від інокуляції насіння і впливу фунгіцидів за допомогою математичної статистики можна проаналізувати наступні показники: середня урожайність, прибавка врожаю \pm до контролю (т/га, %). Аналогічні дослідження можна проводити з будь-якими сортами рослин (Fedoruk et al., 2022a; Fedoruk et al., 2022b).

Методи математичної статистики знайшли своє місце й у популяційних дослідженнях рослин. Зокрема можна порахувати кількість особин чи відсотковий вміст різних вікових станів, побудувати віковий спектр, діаграму, визначати віковість, індекси генеративності, старіння та відновлення, зробити кластерний аналіз тощо (Kagalo et al., 2016; Kagalo et al., 2017; Kagalo et al., 2018).

Проаналізувавши популяційні дослідження можна встановити особливості й перспективи реалізації оселищних підходів до збереження природних популяцій раритетних видів. Ми це зробили на прикладі *Schivereckia podolica* (Bess.) Andr. ex DC (Kagalo et al., 2013).

Застосувати математичну статистику можна й у генетичних, молекулярних дослідженнях. Наприклад, розрахувати частоту (%) алелів гена *BoLA-DRB3.2* корів української чорно-рябої породи в загальному відборі, серед хворих на нектобактеріоз та здорових тварин чи під час вивчення генетики популяцій (Suprovych et al., 2018; Suprovych et al., 2020).

Важливими також є методи математичної статистики для аналізу анкет, опитувань респондентів. Наприклад, було проаналізовано роль освіти у формуванні екологічної свідомості та сталого розвитку і за допомогою математичних методів представлено результати (Hnatyuk et al., 2024).

Conclusions / Висновки

З огляду на вище описані приклади можна зробити висновки, що математична статистика та наукові біологічні дослідження мають тісний зв'язок. Математичні методи допомагають проаналізувати результати досліджень, встановити причинно-наслідковий зв'язок між різними показниками. Тому важливо постійно вдосконалювати методики, підбирати найбільш ефективні методи математичної статистики.

References

Fedoruk, I. V., Kolodiy, V. A., & Khmelianchyshyn, Yu. V. (2022a). Вплив елементів живлення на продуктивність сої. *Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки*.

Херсонський державний аграрно-економічний університет. (128), 221–228. <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.128.30>

- Fedoruk, I. V., Kolodiy, V. A., & Khmelianchyshyn, Yu. V. (2022b). Важливість елементів системи захисту в технології вирощування сої в контролі хвороб. *Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки*, (124), 98–104. <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.124.14>
- Hnatyuk, V., Pshenychna, N., Kara, S., Kolodii, V. & Yaroshchuk, L. (2024). Education's role in fostering environmental awareness and advancing sustainable development within a holistic framework. *Multidisciplinary Reviews*, (7), 2024spe012. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024spe012>
- Kagalo, O. O., & Kolodiy, V. A. (2017). Зміни стану й структури ценопопуляцій *Schivereckia podolica* (Besser) Andr. ex DC. (Brassicaceae) в умовах оригінальних типів оселищ Смотрицького каньйону (м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область) за 10 років. *Біологічні системи*, 9(2), 270–277. <https://doi.org/10.31861/biosystems2017.02>
- Kagalo, O. O., & Kolodiy, V. A. (2013). Особливості й перспективи реалізації оселищних підходів до збереження природних популяцій раритетних видів (на прикладі *Schivereckia podolica* (Bess.) Andr. ex DC.). *Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)*, 5(1), 39–43. http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/vb/BS_T5_V1_2013.pdf
- Kagalo, A., Kolodiy, V., & Lyubinska, L. (2018). Protection status assessment, prospects and methods of conservation of species of *Schivereckia* (*Draba* s. l.; Brassicaceae) in Ukraine. *Ukrainskyi Botanichnyi Jurnal*, 75(2), 169–178. <https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.169>
- Kagalo, O. O., Kolodiy, V. A., & Skibitska, N. V. (2016). Адаптація природних популяцій реліктових видів (на прикладі *Schivereckia podolica* (Besser) Andr. ex та *Gypsophila thurgaica* (Krasnova) до вторинної диференціації оселищного різноманіття. Наукові основи збереження біотичної різноманітності. *Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України*, 1(7(14)), 69–76. <http://ecoinst.org.ua/html/201614/14.pdf>
- Suprovych, T. M., & Kolodiy, V. A. (2024). Особливості застосування математичної статистики у вивченні біологічних дисциплін. *Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки»* (pp. 104–107). Подільський державний університет.
- Suprovych, T. M., Duman, T. M., Suprovych, M. P., Karchevska, T. M., Koval, T. V., & Kolodiy, V. A. (2018). Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*, 9(4), 568–577. <https://doi.org/10.15421/021885>
- Suprovych, T. M., Suprovych, M. P., Kolinchuk, R. V., Karchevska, T. M., Chornyi, I. O. & Kolodiy, V. A. (2020) Association of BoLA-DRB 3.2 alleles with fusobacteriosis in cows. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*, 11(2), 249–254. <https://doi.org/10.15421/022037>